

**BOSHLANG'ICH SINFLARIDA DIDAKTIK O'YINLARNING
AHAMIYATI**

Toshpo'latova Mohira G'ulom qizi

Guliston davlat insitituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10372294>

Annotatsiya. Bilamizki, boshlang'ich sinf yosh avlodning kelajagi uchun poydevor vazifasini o'taydi. Boshlang'ich maktab o'quvchilariga yangi mavzularni tushuntirishda didaktik o'yinlarning ahamiyati nihoyatda katta. Shuning uchun ham mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinlarning ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, didaktik, o'yin, maktab, predmet, o'quvchi, bilim, faoliyat, masala.

THE SIGNIFICANCE OF DIDACTIC GAMES IN PRIMARY CLASS LESSONS

Abstract. We know that primary school is the foundation for the future of the young generation. Didactic games are extremely important in explaining new topics to primary school students. That is why this article talks about the importance of didactic games in primary classes.

Key words: primary class, didactic, game, school, subject, student, knowledge, activity, issue.

**ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ**

Аннотация. Мы знаем, что начальная школа – это фундамент будущего молодого поколения. Дидактические игры чрезвычайно важны при объяснении новых тем учащимся начальных классов. Именно поэтому в данной статье говорится о важности дидактических игр в начальных классах.

Ключевые слова: начальный класс, дидактика, игра, школа, предмет, ученик, знания, деятельность, вопрос.

Bugungi kunda boshlang'ich sinf maktablarida har bir o'quvchining darslarda faol qatnashishini ta'minlovchi mashg'ulot shakllari alohida o'rinni egallaydi. Bu masalalarni ta'limning o'yinli shakllari texnologiyasi orqali muvaffaqiyatli hal qilish mumkin. O'yin tashqi tomondan tashvishsiz va yengil ko'rinadi. Aslida esa, u o'yinchidan yuqori darajada energiya sarflashni, fikrlashni, o'zini tuta bilishni, mustaqil harakat qila olishni talab qiladi.

Didaktik o'yinlar – bu atamani bevosita o'yinlarga nisbatan ishlatish mumkin, chunki u maqsadli ravishda didaktikaning bir turiga kiradi. Boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinlarning

ahamiyati nihoyatda katta hisoblanadi. Shu o'rinda, Xitoy muatafakkiri Konfutsiyning so'zlarini eslatib o'tishni joiz deb topdim: "Aysang - unutama, ko'rsatsang - eslab qolaman, o'zim bajarib - anglab yetaman". Bu so'zlarga ortiqcha izoh shart emas. Kichik maktab yoshidagi bolalar didaktik o'yinlarni (syujetli, predmetli, musobaqali) rohatlanib o'ynashadi.

Didaktik o'yinlarda faoliyatning quyidagi elementlari mavjud: o'yinli masala, o'yinli motivlar, masalalarni o'quv faliyati bilan bog'liq yechimlari. Natijada o'quvchilar o'yin mazmuniga ko'ra yangi bilimlarga ega bo'lishadi. O'quv-biluv masalalarini to'g'ridan to'g'ri qo'yilishidan farq qilgan holda, didaktik o'yinda u bolaning o'zi o'yinli masalaning o'zi sifatida namoyon bo'ladi. Uni yechish usullari esa o'quv-biluv faoliyatiga tegishli hisoblanadi. Bolalar hodisalar doirasidagi ma'lumotlar bilan chegaralanib qolmasdan, o'yin faoliyati bilan bog'liq yangi tushunchalarni egallashga faol harakat qilishadi. To'plangan bilimlar tizimlashtirilib, kichik maktab yoshidagi bolalar ta'limga nisbatan o'z faoliyatarini qayta moslashtirishadi. Endi u nafaqat o'yinlar nuqtayi nazaridan, balki o'yin davomida paydo bo'lib, rivojlangan o'quv-biluv qiziqishlari bilan birgalikda amalga oshiriladi.

Demak, didaktik o'yinlar bolalar tomonidan bilimlarni o'zlashtirish uchun qulay bo'lgan shart-sharoitni paydo qiladi. Eng yaxshi didaktik o'yinlar mustaqil ta'lim olish prinsipida tuzilgan, ya'ni shunday tuzilganki, ularning o'zi o'quvchilarni bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlariga qarab yo'naltiradi. Ma'lumki, ta'lim olish ikkita komponentni o'zida jamlaydi: kerakli ma'lumotni to'plash va to'g'ri yechimni qabul qilish. Bu komponentlar o'quvchilarda didaktik tajribani ta'minlaydi. O'quvchilarda "bunday tajribaga ega bo'lish"ni kopaytirish, ularni mustaqil ravishda bu ko'nikmalarga ega bo'lish mashqlariga o'rgatishdan iboratdir. Bunga psixologik tavsifdagi rivojlantiruvchi o'yinlarni kiritish mumkin: krossvordlar, viktorinalar, boshqotirmalar, rebuslar, kriptogrammalar va boshqalar.

Didaktik o'yinlar o'quvchilarda predmetga nisbatan qiziqishni uyg'otadi, har bir o'quvchining individual qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatini beradi, bilish faolligini ta'minlaydi. Didaktik o'yinning muhimligi, u bolalar tomonidan qanday reaksiya qilinishi bilan emas, balki u yoki bu masalani yechish har bir o'quvchi uchun tatbiq qilinishining samaraliligi bilan aniqlanadi. Didaktik o'yinlarning natijaviyligi,

birinchidan, ulardan tizimli ravishda foydalanishga,

ikkinchidan, o'yinlar dasturining oddiy didaktik mashqlar bilan birgalikda maqsad sari yo'naltirilganligiga bog'liq. Masalan, bilish faolligini rivojlantirish muammosini hal etishda, o'quvchining mustaqil tafakkurini rivojlantirish asosiy masala deb hisoblanishi zarur. Didaktik o'yin o'rganilayotgan voqea va xodisalarning imotatsion modeli yaratilishi soxasidagi muhim

faoliyatidir. Didaktik o'yinlarning boshqa faoliyat turlaridan farqlanadigan muhim belgilari uning tarkibiy qat'iyligidir Didaktik o'yinlarning tarkibiy komponentlari quydagilar:

1. O'yin mantig'i.

2. O'yin harakati.

3. O'yin qoidasi.

O'yin mantig'i asosan uning sarlavhasida aks etadi.

Maqolamiz so'ngida shuni aytish mumkinki, didaktik o'yindan foydalanilganda bolalarning darsga qiziqishi ortadi, diqqatni jamlash rivojlanadi, dars materiallarini o'zlashtirish yengillashadi hamda matematik kompetensiyalar shakllanadi.

REFERENCES

1. Tolipov O', M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. 2015-yil.
2. Aliev A. O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. –Toshkent: O'qituvchi, 2016.
3. Boboyeva Yu.K. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida o'qitish metodlari. - Toshkent: O'qituvchi, 2017.
4. Qizi K. S. S. FORMATION OF NATURE AWARENESS SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS //International Scientific and Current Research Conferences. – 2023. – C. 43-45.
5. Karimova Sevara “Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students”In volume 19, of Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching (EJLAT) April 2023.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH